

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA SO'Z SAN'ATINING BADIY MAHORATI

Temirova Nazira Akbayevna

Termiz shahar 26-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18636469>

Annotatsiya. Maqolada Nasriy asarlarning jamiyatdagi o'rni, undagi yoshlar masalasiga to'xtalib o'tilgan. Surxon vohasidagi ijodkorlarning badiiy mahorati, tanti va jo'mard oddiy qishloq aholisining turmush tarzi, xarakteri ochib berilgan. Shukur Xolmirzayev asarlarini badiiy talqin qilish hamda o'ziga xos jihatlarini o'rganish maqsad qilingan.

Tayanch so'zlar: Milliy ruh va ohang, hissiyot, haqiqat, xarakter, badiiy mahorat, ijodiy izlanishlar, voqelik.

Abstract. The article touches upon the role of prose works in society, the issue of youth in it. The artistic skills of the creators of the Surkhan oasis, their talent, and the lifestyle and character of the generous ordinary villagers are revealed. The aim is to artistically interpret the works of Shukur Xolmirzayev and study their unique aspects.

Keywords: National spirit and tone, emotion, truth, character, artistic skill, creative pursuits, reality

XX asr adabiyotida ko'plab ijodkorlar o'z asarlari bilan alohida o'ringa ega, biroq ular orasida Shukur Xolmirzayev, Tog'ay Murod hamda Nodir Normatov kabi yozuvchilarning asarlarini xalqimiz o'zgacha bir hissiyot bilan sevib o'qiydi. Bu asarlarda insonlar o'z boshidan kechirgan goh og'ir, goho quvonchli kunlarini xotirlaydi, go'yoki bu asarni yozuvchi emas, uni o'qiyotgan har bir kitobxon o'z taqdirini yozgandik tuyulaveradi. Haqiqatdan ham yuqoridagi ijodkorlarning asar qahramonlari sodda va samimiy qishloq odamlari, ular xalq manfaatini hamisha o'z manfaatlaridan ustun qo'ya oladigan, o'rni kelganda haqiqatni aytishdan hayiqmaydigan mard va tanti insonlardir.

70-80-yillar adabiy avlodi deya nom olgan M.M.Do'st, T.Murod, X.Sultonov, Sh.Xolmirzayev, E.A'zam, N.Normat kabi nosirlar adabiyotga yangicha ohang va joziba olib kirdi. M.M.Do'st va E.A'zam ijodida voqelikka munosabatda kinoyaviylik, T.Murod ijodidagi milliy ohanglarga boy do'stonona uslub, X.Sulton asarlaridagi lirik ruh ustuvorligi bilan bir-biridan farq qiladi.

Ma'lumki, 60-70-yillar adabiyotida yoshlar hayotini aks ettirgan asarlar ortib bordi.

Yoshlarning sobiq sotsialistik g'oyalarni amalga oshirish yo'lidagi "qahramonliklar"i aks ettirildi. Bu davrda faol ijod qilgan Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, O'lmas Umarbekov, O'tkir Hoshimov, Shukur Xolmirzaev kabi aksar nosirlarimiz ijodida yoshlar obrazi va ularning jamiyatdagi o'rni masalasi yetakchi bo'ldi. Jumladan, "Yayra institutga kirmoqchi", "Erk", "Qadrim", "Tengdoshlar", "Qanot juft bo'ladi", "Billur qandillar", "Damir Usmonovning ikki bahori", "Sevgim, sevgilim", "Yoz yomg'iri", "O'n sakkizga kirmagan kim bor?" kabi o'nlab asarlar yuqoridagi fikrlarimizga dalil bo'la oladi.

Aynan yozuvchi Shukur Xolmirzayev ijodiga nazar tashlasak, u adabiyotni hikoyachilikdan boshladi hamda o'tkir qalami bilan katta-katta romanlar ham yaratdi. Adibning "Bodom qishda gulladi", "Yashil niva", "Notanish odam", "Zov ostida adashuv", "Olma

yemadim”, “Olis yulduzlar ostida” kabi ko‘plab hikoyalari o‘zbek hikoyachiligi durdonalariga aylangan. Ularda tabiat manzarasi, turfa insonlar xarakteri, nozik ruhiy holatlar mahorat bilan tasvirlangan.

Adib keyinchalik yaratgan “Bukri tol”, “O‘n sakkizga to‘lmagan kim bor”, “Bulut to‘sgan oy” qissalarini, asosan, yoshlarga bag‘ishlagan. Zamonani, o‘tmishni kuzatish, sinchiklab o‘rganish, xalqning his-tuyg‘ulari, dardi va orzularini aks ettirishga bo‘lgan talab hamda hikoya va qissa janrlarida orttirilgan tajriba yozuvchini turli yo‘nalishdagi romanlar yozishga undagan. “So‘nggi bekat” (1976), “Qil ko‘prik” (1978-1982), “Yo‘lovchi” (1987), “Olabo‘ji” (1991), “Dinozavr” (1996) singari asarlar Shukur Xolmirzayevni jiddiy izlanuvchan romannavis sifatida tanitgan.

Romanlarda ham adib o‘z ijodiy yo‘nalishi va uslubiga sodiq qolgan. Xalqimiz hayotining burilish pallalarini, yurtdoshlarimiz taqdiridagi muhim jarayonlarni, o‘zbekni o‘zbek qilgan fazilatlarini, bir so‘z bilan aytganda, millat ruhini aks ettirish bu romanlarning ham yetakchi xususiyatidir.

Ijodkorning badiiy mahorati haqida bir qator ishlar qilingan, tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, H.Karimovning “Shukur Xolmirzayev ijodiy portreti” nomli risolasi, akademik B.Nazarovning “Shukur Xolmirzayev” deya nomlangan ijodiy portreti yaratilgan, yana yozuvchi hikoyalari haqida U.Normatov, S.Mamajonov, Q.Yo‘ldoshev, H.Boltaboev, O.Otaxonov, R.Qo‘chqorov kabi olimlar, qissalari to‘g‘risida esa M.Qo‘shjonov, A.Rasulov, M.Olimov kabi adabiyotshunoslar, romanlari yuzasidan U.Normatov, I.G‘afurov, S.Sodiqov va boshqa olimlarning katta-kichik ilmiy maqolalari e‘lon qilingan. Biroq bu tadqiqotlarda adib ijodining ayrim qirralarigina yoritilgan edi xolos. Shukur Xolmirzayevning hikoyalar yozishdagi badiiy mahorati, so‘z qo‘llash san‘ati, tasvirlash uslubi haqida keng ko‘lamdagi ilmiy tadqiqot ishlari ham olib borilgan. Shuningdek, G.N.Tavaldiyeva, Sh.Doniyorova kabi adabiyot ilmi bilimdonlari yozuvchining hikoyalaridagi o‘ziga xos tasvir uslubi, voqelikni badiiy idrok etish tamoyillari xususida ilmiy xulosalar berganlar.

Taniqli adabiyotshunos Umarali Normatov Shukur Xolmirzayevni ilk marta uchratgani va uning ijodiy mahorati haqida quyidagicha xotirlaydi: “...Domla uni Shukur Xolmirzayev deb tanishtirdilar. Domlaning iltimosiga ko‘ra u yangi qissasini o‘qiy boshladi. Ilk daqiqalardayoq asar davra ishtirokchilarini o‘ziga maftun etdi-qo‘ydi. Men shu paytga qadar o‘zbek adabiyotida bu xil uslubda bitilgan nasriy asarni o‘qimagan edim. Oradan ko‘p o‘tmay asar bosilib chiqdi.

“To‘lqinlar” nomi ostida chiqqan bu qissa el og‘ziga tushdi, ulkan adib Abdulla Qahhor qissa muallifini olqishlab unga maktub yo‘lladi. Abdulla Qahhor xonadonidagi gurunglarda adibning Shukur haqida aytgan ko‘p iliq gaplarini eshitganman. Bir gal u: “Shukur kulsa tishini oqini ko‘rsatmay kuladi; yig‘lasa ko‘zyosh to‘kmay yig‘laydi. Prozaik yozuvchi uchun bu — noyob fazilat”, — degan edi. Shukur uslubi haqida bundan oshirib bir gap aytish qiyin”¹. Yozuvchi haqida hamisha iliq fikrlar aytib kelinadi. U qoldirgan katta adabiy meros esa hozirda ham sevib o‘qib, o‘rganilmoqda.

¹ U.Normatov. Ijod sehri. –T.: “Sharq”, 2007. –352 b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Quronov D. "Adabiyotshunoslikka kirish". – Toshkent: Meros, 2004. – B. 66-67.
2. Boboyev T. "Adabiyotshunoslik asoslari". – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – B. 55.
3. Normatov U. Ijod sehri. –T.: "Sharq", 2007. –352 b.
4. Xolmirzayev Sh. (2003). Hikoyalar. 1-jild 3. Tavaldieva G. (2001)
5. SHukur Xolmirzayev hikoyalari to'plami. T.me/e kutubxona